

COMUNIONE DI SANTA CATERINA DA SIENA

FUNGAI BERNARDINO

(Siena 1460 - 1516)

INVENTARIO: 228

MATERIA / TECNICA: tempera su tavola

SCHEDA

Quest'opera, dalla provenienza ignota, è stata identificata con la tavola così sommariamente descritta nell'elenco fidecommissario ottocentesco: "S[an]ta, autore incognito" (Inv. Fid. 1833; Della Pergola 1959). Attribuita in un primo momento da Friedrich von Ramdhor al Vanni (Ramdhor 1787), tale nome fu ben presto dimenticato: il dipinto, infatti, fu elencato come anonimo nelle schede di Giovanni Piancastelli (1891) e solo nel 1893 avvicinato da Adolfo Venturi al poco noto pittore perugino Sinibaldi Ibi, scartando un precedente riferimento al Mazzolino (cfr. Della Pergola 1959).

Nel 1959, in occasione della pubblicazione del catalogo dei dipinti della Galleria Borghese, Paola della Pergola riferì la composizione a Bernardino Fungai, artista senese, noto per aver affrescato sul finire del Quattrocento la cupola del duomo di Siena. A detta della studiosa, tale attribuzione trovava la sua conferma non solo con una tavoletta pubblicata nel 1954 sul *Burlington Magazine* (già Londra, coll. M.H. Drey) con la quale il quadro Borghese, sebbene stilisticamente più debole, condividerebbe diversi elementi, ma anche e soprattutto con altre opere dell'artista, tra le quali si cita *l'Assunta* dell'Accademia di Siena. Secondo Della Pergola, infatti, queste tre opere mostrerebbero diverse analogie, dal gusto manierato del paesaggio all'immobilità dei visi dei personaggi.

Tale parere, confermata nel 1966 da Lada Nikolenko (1966), non è stato mai più messo in discussione dalla critica (cfr. C. Stefani in *Galleria Borghese* 2000; Herrmann Fiore 2006).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAFIA

- F. W. B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, p. 291;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 474;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 131;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198;

- F. Canuti, *Il Perugino*, Siena 1931, p. 375;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 27, n. 29;
- L. Nikolenko, *Francesco Ubertini called il Bachiacca*, Locust Valley 1966, p. 78;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 290;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 77.

English version

COMMUNION OF SAINT CATHERINE OF SIENA

FUNGAI BERNARDINO

(Siena 1460 - 1516)

INVENTORY: 228

MEDIUM: tempera on panel

COMMENTARY

Of unknown provenance, this panel is believed to correspond to the brief description in the *Inventario Fidecommissario* of 1833 that reads, 'Saint, artist unknown (Inv. Fid. 1833; Della Pergola 1959). Although at first ascribed by Friedrich von Ramdhor (1787) to Vanni, this name was soon forgotten. While Giovanni Piancastelli (1891) listed it as by an anonymous painter in his profiles, Adolfo Venturi (1893) proposed the little-known painter Sinibaldi Ibi of Perugia, after discarding his previous idea of Mazzolino (see Della Pergola 1959).

On the occasion of the issue of the catalogue of paintings of the Galleria Borghese in 1959, Paola della Pergola published the work under the name of the Sienese artist Bernardino Fungai, known for having frescoed the dome of the Siena Cathedral in the late 15th century. In her view, this attribution was confirmed by not only a small panel published in *Burlington Magazine* in 1954 (formerly in London in the M. H. Drey collection) – with which the Borghese painting, although stylistically weaker, shares several elements – but also and more importantly with other works by the artist, including the *Assumption of Mary* in the Accademia in Siena. According to Della Pergola, these three works show a number of similarities, from the imitative rendering of the landscape to the immobility of the faces of the figures.

Her opinion was confirmed by Lada Nikolenko (1966) and has not been challenged by critics since (see C. Stefani in *Galleria Borghese* 2000; Herrmann Fiore 2006).

Antonio Iommelli

BIBLIOGRAPHY

- F. W. B. von Ramdohr, *Ueber Malherei und Bildhauerarbeit in Rom für Liebhaber des Schönen in der Kunst*, I, Leipzig 1787, p. 291;
- G. Piancastelli, *Catalogo dei quadri della Galleria Borghese*, in Archivio Galleria Borghese, 1891, p. 474;
- A. Venturi, *Il Museo e la Galleria Borghese*, Roma 1893, p. 131;
- R. Longhi, *Precisioni nelle Gallerie Italiane*, I, *La R. Galleria Borghese*, Roma 1928, p. 198;
- F. Canuti, *Il Perugino*, Siena 1931, p. 375;
- P. della Pergola, *La Galleria Borghese. I Dipinti*, II, Roma 1959, p. 27, n. 29;

- L. Nikolenko, *Francesco Ubertini called il Bachiacca*, Locust Valley 1966, p. 78;
- C. Stefani, in P. Moreno, C. Stefani, *Galleria Borghese*, Milano 2000, p. 290;
- K. Herrmann Fiore, *Galleria Borghese Roma scopre un tesoro. Dalla pinacoteca ai depositi un museo che non ha più segreti*, San Giuliano Milanese 2006, p. 77.

